

MA'LUMOTLARNI BULUTLI TEXNOLOGIYALARDA SAQLASH VA ZAXIRALASH

N.O. Karimova (TDTU, dots.)

Sh.A. Akbarova (TDTU, dots.)

Annotatsiya: Maqolada bulut texnologiyalarida ma'lumotlarni saqlash va zaxiralash hamda bulutlarning turlari, ularning bir-biridan farqi, kontseptsiyasi haqida ma'lumotlar berilgan.

Kalit so'zlar: Xususiy bulut, bulutli kontseptsiya, bulutli texnologiya, gibridd bulut, logistika, Tarmoq.

Bulutli texnologiyalar kompyuter resurslari internet foydalanuvchisiga onlayn xizmat sifatida taqdim etiladigan ma'lumotlarni qayta ishlash texnologiyalari. "Bulut" so'zi bu erda barcha texnik tafsilotlarni yashiradigan murakkab infratuzilmaning metaforasi sifatida ishlatiladi.

Qoidaga ko'ra, bugungi kunda ishlatilayotgan "bulutli hisoblash" atamasi (inglizcha - bulutli hisoblash) internet orqali taqdim etiladigan har qanday xizmatga tegishli. "Bulutli xizmatlar" deb ham ataladigan ushbu internet xizmatlarini uchta asosiy toifaga bo'lish mumkin:

- 1) xizmat sifatida infratuzilma (IaaS);
- 2) xizmat sifatida platforma (PaaS);
- 3) dasturiy ta'minot xizmat sifatida (SaaS)

Bulut xizmatlarining har uch turi bir-biri bilan bog'langan va birlashtirilgan tuzilmani anglatadi. Xizmatlarni taqdim etishning turli usullariga qo'shimcha ravishda, bulutli tizimlarni joylashtirishning bir nechta variantlari mavjud:

Xususiy bulut - mijoz va xizmat ko'rsatuvchi provayder bo'lgan bitta kompaniya ichida xizmatlarni ko'rsatish uchun foydalaniladi. Bu kompaniya tashkilot ichida o'zi uchun yaratganda "bulutli kontseptsiya" ni amalga oshirish uchun imkoniyat. [Birinchi amalga oshirish](#) xususiy bulut mijozlar ushbu kontseptsiya bilan tanishishda duch keladigan muhim masalalardan birini - axborot xavfsizligi nuqtai nazaridan ma'lumotlarni himoya qilishni bekor qiladi. Bulut kompaniyaning o'zi tomonidan cheklanganligi sababli, bu muammo standart mavjud usullar bilan hal qilinadi. Uchun xususiy bulut ishlamayotgan yoki samarasiz ishlatilgan resurslardan foydalanish sababli asbob-uskunalar narxining pasayishi xarakterlidir. Shuningdek, logistika vositalarini qisqartirish orqali uskuna sotib olish narxini pasaytirish (qaysi serverlarni, qanday konfiguratsiyada, qanday ishlab chiqarish hajmini, har safar qancha joy ajratish kerakligini va hokazolarni o'ylamaymiz).

Umumiy bulut - Tashqi mijozlarga xizmat ko'rsatish uchun bulutli provayderlar tomonidan ishlatiladi.

Aralash (gibridd) bulut - yuqoridagi ikkita joylashtirish modelidan birgalikda foydalaniladi.

Internet odamlar hayotining ajralmas qismiga aylandi va muntazam ravishda turli xil vazifalarni bajarishga yordam beradigan yangi imkoniyatlar paydo bo'ldi. Yangilik - bu turli sohalarida qo'llanilishi mumkin bo'lgan bulutli texnologiyalar: ta'lim, [tibbiyot](#), logistika va boshqalar.

Aniqlashdan boshlaylik, chunki bulutli texnologiyalar foydalanuvchiga qurilmaga dasturlarni o'rnatmasdan ma'lumotlarga kirish imkoniyatini anglatadi, chunki barcha qo'llab-quvvatlovchilar serverlar tomonidan ta'minlanadi. Bunday xizmatlar bepul va pullik bo'lishi mumkinligini bilish juda muhim va barchasi so'rovlarga bog'liq.[1]

Bulutli texnologiyalarda yagona o'lcham mavjud emas. Har bir sohaning o'ziga xos texnologik talablari mavjud. Shunday qilib, hozirda aniq texnik echimlarni taklif qiluvchi "sanoat bulutlari" mavjud. Bulutlarga ega bo'lgan korxonalariga quyidagilar kiradi:

- 1) ishlab chiqarish;
- 2) chakana savdo;
- 3) sog'liqni saqlash;
- 4) ta'lim;

Bulutli texnologiyalardan foydalanish nimani anglatishini tushunish uchun ularning oddiy sharoitlardan farqini tushunishingiz kerak:

1) masalan, elektron pochta mijozni kompyuterga o'rnatilganda va barcha ma'lumotlar qattiq diskda saqlanganda elektron pochta oling. Bunday holda, foydalanuvchi fayllar bilan nima qilishni hal qiladi.

2) agar biz brauzer orqali foydalanadigan pochta haqida gapiradigan bo'lsak, unda bu allaqachon texnologiya. Bu erda aniqki, agar serverda muammolar bo'lsa, u holda pochtaga kirish yo'qoladi.

Texnologiyaning afzalliklari quyidagilardan iborat:

1) ma'lumotni saqlash uchun siz qimmatbaho kompyuter va aksessuarlarni sotib olishingiz shart emas, chunki hamma narsa "bulutda" saqlanadi;

2) kompyuterning ishlashi yaxshilanadi, chunki ofis ishlarida va boshqa sohalarda bulutli texnologiyalar masofadan turib dasturlarni boshqaradi, shuning uchun kompyuterda juda ko'p bo'sh joy qoladi;

3) har yili texnik xizmat ko'rsatish bilan bog'liq [muammolar kamayadi](#), chunki jismoniy serverlar soni doimiy ravishda kamayib boradi va dasturiy ta'minot doimo yangilanib turadi;

4) dasturni sotib olish narxi kamayadi, chunki dasturni "bulut" uchun faqat bir marta sotib olish kerak va bu hammasi, va ba'zida siz uni ijaraga buyurtma qilishingiz ham mumkin;

5) bulutli texnologiyalar saqlanadigan ma'lumotlar miqdorida cheklovlarga ega emas. Aksariyat hollarda bunday xizmatlar hajmi millionlab gigabaytni tashkil qiladi;

6) dasturlar avtomatik ravishda yangilanadi, shuning uchun yuklab olingan dasturlarda bo'lgani kabi, bunga rioya qilishning hojati yo'q;

7) "Bulut" dan har qanday operatsion tizimda foydalanish mumkin, chunki dasturlarga kirish veb-brauzerlar orqali amalga oshiriladi;

8) yangi bulutli texnologiyalar sizga har doim hujjatlarga kirish huquqini beradi, chunki asosiysi internetning mavjudligi;

9) yaxshi xavfsizlik va ma'lumotlarni yo'qotishdan himoya qilish, chunki yuborilgan ma'lumotlar avtomatik ravishda saqlanadi va nusxalari zaxira serverlarga tashlanadi.[2]

Foydalangan adabiyotlar

1. Akbarova SH.A. Texnik tizimlarda axborot texnologiyalari. Darslik. -T.: Fan va texnologiyalar nashriyot matbaa uyi, 2022 y.
2. Ermatov A., Akbarov A. Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик фаолиятида иқтисодий хавфсизликни таъминлашнинг ўзига хос жиҳатлари //Иқтисодийот ва innovatsion texnologiyalar. – 2021. – №. 6.